

ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Д.Р. Доминов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7333143>

Аннотация. Грузоотправители экономят деньги и время используя мультимодальные и интермодальные перевозки, но они различаются друг от друга тем, кто несет ответственность за груз. Порой заключить договор с одной компанией предоставляющей услуги перевозки проще, но зачастую более выгодно использовать услуги более чем одной компании, при этом управление логистической цепочкой может стать более сложным. Для получения максимальной отдачи от мультимодальных и интермодальных перевозок необходимо понять, как они работают и что выбрать в той или иной ситуации.

Ключевые слова: логистика, мультимодальные перевозки, интермодальные перевозки.

Мультимодальные перевозки относятся к методу транспортировки, который использует два или более вида транспорта для доставки товаров из одного места в другое, при этом требуется только один коносамент (BL-Bill of Lading) [1].

Мультимодальный коносамент, также известный как комбинированный транспортный коносамент, представляет собой юридический документ, в котором указывается кто распоряжается грузом в процессе перевозки, вид груза, его количество и конечный пункт назначения груза. Когда перевозчик доставляет груз в конечный пункт назначения, коносамент служит квитанцией.

Когда перевозчику выдается BL, документ перемещается вместе с грузом, пока не достигнет конечного пункта назначения. В результате логистическая компания несет полную ответственность за перевозку, независимо от того как перевозится груз.

В мультимодальных перевозках используется только один договор для всего процесса перевозки. Это означает, что логистическая компания будет нести ответственность за каждый этап перевозки груза, независимо от способа перевозки.

Мультимодальные перевозки предлагают множество преимуществ, по сути, грузоотправитель передает контроль над грузом логистической компании.

Мультимодальные перевозки систематизированны, так как перевозка осуществляется под контролем одной логистической компании, которая

наработала стратегию перевозки, что приводит к минимизации сбоев при перевозках. Пример алгоритма действий заказчика, пользующегося услугой логистической компании представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

Преимущества мультимодальных перевозок:

- Снижение затрат. Мультимодальный способ перевозки имеет ряд преимуществ, в том числе снижение транспортных расходов заказчика. Это снижение затраты на складское размещение грузов за счет уменьшения количества отгрузок, которые необходимо выполнять при смене транспорта, и исключение ненужной документации. Также, мультимодальные перевозки снижают стоимость доставки, за счет использования одного перевозчика на нескольких участках пути груза, если такое возможно.
- Сокращение времени доставки. Мультимодальные перевозки могут сократить время доставки. При использовании комбинации разных видов транспорта перевозчик может доставить груз быстрее, чем если бы он был отправлен только одним видом транспорта. Например, отправляя груз на другой материк морским транспортом, а затем по железной дороге, перевозка может занять больше времени, чем при доставке по воздуху. Этот способ доставки позволит отправить больше товара за меньшее время.
- Централизованная ответственность. Централизованная ответственность создается, когда один транспортный перевозчик отвечает за перевозку товаров по всем направлениям и по всем видам транспорта. Одна компания, именуемая как мультимодальный транспортный оператор (МТО) [2], координирует все виды транспорта,

используя систематизированный подход, и выставляет один счет для грузоотправителя.

Обязанности оператора мультимодальной перевозки заключаются в следующем:

- поддержание бесперебойного функционирования логистической цепочки;
- план перемещение груза различными видами транспорта, сохранность груза при все транспортировки;
- заключение контрактов со сторонними поставщиками логистических услуг;
- развивает и поддержка партнерских отношения с перевозчиками;
- способы выполнения отгрузок по разумным ценам;
- изучение финансовых отчетов, для снижения транспортных расходов в перспективе.

Интермодальные перевозки имеют свои преимущества, несмотря на то, что они сопряжены с изрядной сложностью для грузоотправителя. Интермодальные перевозки обычно предоставляют больше возможностей для управления грузоперевозкой и выбора времени перевозки. Пример алгоритма действий грузоотправителя представлен на рисунке 2.

Рисунок 2

Причиной использования интермодальной перевозкой является то, что она предлагает множество транспортных перевозчиков на выбор грузоотправителю, из которых грузоотправитель может выбирать выгодный для него вариант. Это дает свободу выбора того, кто может предложить лучший сервис и цены [3].

К примеру, несколько поставщиков предлагают свои услуги с разными условиями, например, доставку «от двери до двери» или доставку груза на склад перевозчика, из них можно выбрать более удобную и дешевую систему доставки груза.

Когда владелец груза выбирает перевозчиков, он может договориться с каждым перевозчиком отдельно, чтобы получить наилучшее предложение, в случае использования разных видов транспорта. Возможно выбрать перевозчика, который объединит грузы с другим грузом другого грузоотправителя. Данный вид перевозки позволит разделить стоимость перевозки между грузоотправителями, данный случай применим при перевозке контейнером или вагоном.

Грузоотправитель может договориться о более низких ценах на каждом этапе перевозки с разными транспортными перевозчиками, при условии, если нужно быстро отправить товар и нет возможности ждать транзитного расписания одного перевозчика.

Интермодальные перевозки предлагают грузоотправителю гибкость, предоставляя возможность выбора более дешевого или более прямого маршрута. Гораздо проще менять планы перевозки работая с несколькими перевозчиками, чем договариваться с одним. Этот вариант лучше всего подходит для предприятий, которые хотят сэкономить деньги на доставке груза, используя несколько перевозчиков, и нуждаются в гибкости в своих графиках доставки.

Для того чтобы оценить риски при осуществлении грузоперевозки [5], следует рассчитать надежность выполнения грузоперевозки Q_i :

$$Q_i = (1 - ((T_{\phi 1} - T_{п1}) / T_{п1})) \times (1 - ((T_{\phi 2} - T_{п2}) / T_{п2})) \times \dots \times (1 - ((T_{\phi n} - T_{пn}) / T_{пn})) \times 100\%, \quad (1)$$

где: $T_{\phi n}$ – фактический срок доставки, дни;

$T_{пn}$ – плановый срок доставки, дни.

Данный расчет удовлетворяет все виды перевозок, однако надежность данного расчета зависит от грузоперевозчика, а именно сроков доставки груза, сроки доставки могут меняться. По сравнению с другими видами транспорта, железнодорожный вид транспорта более надежен по срокам, и точность данного расчета (фор.1), выше по сравнению с другими видами транспорта. При этом использование железнодорожного вида транспорта не всегда возможно.

Подводя итоги, автор сделал вывод, что интермодальные и мультимодальные системы перевозок имеют свои преимущества и

недостатки. Так или иначе, есть одно ключевое различие между интермодальными и мультимодальными перевозками. При мультимодальной перевозке используется один контракт, используется один коносамент одним перевозчиком, при интермодальных перевозках подписывается столько контрактов сколько будет использовано перевозчиков при перевозке груза, координация логистической цепочки в первую очередь осуществляет грузоотправитель. Максимальное уменьшение сроков доставки зависит от степени эффективности эксплуатации транспорта, что в свою очередь поможет оптимальным образом организовать перевозку груза.

Использованная литература:

1. Bill of Lading: Meaning, Types, Example, and Purpose [<https://www.investopedia.com/terms/b/billoflading.asp>].
2. В. А. Шумаев. Основы логистики. Учебное пособие. Москва 2016г. Стр. 49-50.
3. Колик А. В. Комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки в цепях поставок. Москва, 2018г. Стр.7, 29, 31.
4. Организация объединенных наций. Новые изменения и оптимальная практика в области интермодальных перевозок и логистики. Женева, 12-13 октября 2009г. Стр.7-9.
5. Василенок В.Л., Негреева В.В., Шевченко Я.В. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент» №4, 2015г. Организация интермодальных перевозок: международный и российский опыт. Университет ИТМО, стр.86.

